

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Павел Станиславович БИЛЕНКО

Статья посвящена отдельным аспектам общей концепции детерминации насильственной преступности. Проанализировано понятие детерминации и предложено под детерминацией понимать комплекс социальных явлений, процессов, событий, совместное действие которых порождает преступность. Обоснован вывод, что детерминанты насильственной преступности говорят о социально-экономических, морально-психологические, культурно-воспитательные, организационно-управленческие и семейно-бытовые противоречиях, усиливают социальную напряженность и конфликтность среди населения.

Ключевые слова: преступность, насильственная преступность, детерминанты, причины и условия, совершения преступления.

CERTAIN ASPECTS OF VIOLENCE CRIME DETERMINATION

Pavlo S. BILENKO

This article is concerning on certain aspects of general concept of violence crime determination. The definition of determination has been analyzed; it was suggested to define it as complex of social phenomena, processes, events which promote crime by their combined action. The conclusion is substantiated that the determinants of the violent crime speak of socio-economic, moral-psychological, cultural-educational, organizational-managerial and family-household contradictions, increase social tension and conflicts among the population.

Key words: crime, violence crime, determinants, causes and conditions which facilitated the commission of crime.

Постановка проблемы. Детерминация преступности, как отмечает А. Закалюк, является центральной проблемой криминологии, поскольку от ее понимания и решения зависит достижение главной цели криминологии – каким будет научное обоснование рекомендаций по предотвращению преступности [1, с.138]. Если же рассматривать насильственную преступность, то, соответственно, ее предупреждение возможно только на основании тщательного и глубокого изучения факторов этого вида преступлений и лиц, их совершающих.

Поэтому **целью** нашей **статьи** будет анализ отдельных факторов, которые способствуют совершению насильственных преступлений.

Изложение основного материала. Прежде чем проанализировать детерминацию насильственной преступности, следует определить само понятие детерминация.

Н. Ярмыш отмечает, что вопрос о детерминации преступности в криминологии

Formulation of the issue. The determination of criminality, as noted by A. Zakalyuk, is the central problem of criminology, since the achievement of the main goal of criminology depends on its understanding and solution – which will be the scientific justification of recommendations for crime preventing [1, p.138]. If we consider violent crime, then, accordingly, its prevention is possible only on the basis of a thorough and in-depth study of the factors of this type of crime and the persons who commit them.

Therefore, **the purpose of our article** will be to analyze the individual factors that contribute to the commission of violent crimes.

Presentation of the main material. Before analyzing the determination of the violent crime, the very concept of determination should be defined.

N. Yarmysh notes that the question of the

отнодь не обособленный, локальный. Он достигает проблемы более высокого порядка – общенаучной, философской проблемы причины и следствия. Очевидно, что только разобравшись в общих закономерностях, можно экстраполировать их на отдельные, более узкие сферы. Понимая это, исследователи-криминологи пытаются связать свои представления о причинной связи с теми положениями, которые они черпают из философских источников. Но при этом видно, что представители правовых наук стремятся свести к минимуму философскую базу своих разработок, поскольку для того, чтобы сориентироваться в огромном массиве философской литературы, надо надолго уклониться от решения своих непосредственных задач. Поэтому в рамках анализа, как правило, остается то обстоятельство, что в философии единства мнений нет практически ни у одной проблемы, в том числе и по вопросам причинной связи. Это особенно заметно сейчас, в условиях свободной от идеологического давления философии. Многоплановость проблем причинности в уголовном праве, ее связь с философией и порождает разнообразие взглядов, позиций, теорий, которыми богата уголовно-правовая наука, но которые, к сожалению, не всегда помогают в решении конкретных жизненных проблем [2, с. 19].

Под детерминацией (от лат. *determinare* – определять, вызывать) следует понимать наиболее общую категорию, характеризующую зависимость одних явлений, процессов и состояний от других, которая свидетельствует о связи между вещами и явлениями. Термины «обстоятельства», «факторы», «детерминанты» часто используются криминологами как обобщающие для причин и условий [3, с. 92]. Также под детерминантой понимают родовое понятие, которое объединяет причины и условия преступности [4, с. 7], а под детерминацией – процесс их оговорки, определение [5, с. 5].

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая проведенный нами анализ научной литературы дает основание утверждать о дискуссионности вопроса толкования термина «детерминация». Противоположной точки зрения придерживается Т. Шевчук, которая отмечает, что среди украинских криминологов, царит единое мнение относительно детерминации преступности, которая отражает общую систему, которая определяет социаль-

determination of crime in criminology is by no means isolated, local. He reaches a problem of a higher order – a general scientific, philosophical problem of cause and effect. Obviously, only after understanding the general laws, you can extrapolate them into separate, narrower areas. Realizing this, researchers-criminologists are trying to connect their ideas about causality with those positions that they draw from philosophical sources. But at the same time, it is clear that representatives of legal sciences strive to minimize the philosophical base of their developments, since in order to navigate the vast array of philosophical literature, one must for a long time avoid solving their immediate tasks. Therefore, within the framework of the analysis, as a rule, the fact remains that in philosophy there is practically no unity of opinion on any problem, including on issues of causality. This is especially noticeable now, in the conditions of philosophy free from ideological pressure. The diversity of the problems of causality in criminal law, its connection with philosophy gives rise to a variety of views, positions, theories, which are rich in criminal law science, but which, unfortunately, do not always help in solving of specific life problems [2, p. 19].

Under determination (from the Latin word *determinare* – define, call) should be understood the most general category that characterizes the dependence of some phenomena, processes and states of others, which indicates the connection between things and phenomena. The terms “circumstances”, “factors” and “determinants” are often used by criminologists as generalizations for causes and conditions [3, p. 92]. Also, a determinant is understood as a generic concept that unites the causes and conditions of the crime [4, p. 7], and as determination – the process of their reservation, definition [5, p. 5].

Based on the foregoing, and also taking into account the analysis of the scientific literature that we have carried out, we’ve got the reason to assert that the question of the interpretation of the term “determination” is controversial. T. Shevchuk adheres to the opposite point of view,

ные процессы и явления [6, с. 452]. Но наша точка по этому вопросу более основательная, поскольку ни идентичного или тождественного понимания термина «детерминация» мы среди ученых не встретили.

Так, например, Б. Головкин отмечает, что детерминация понимается как подчиненный объективным законам природы и общественного развития сложный процесс порождения, предопределения, взаимных трансформаций и динамических изменений явлений, процессов, событий и состояний окружающей действительности. В процессе детерминации происходит непрерывное воспроизведение и обновления различных форм жизни, типов отношений, классов явлений и процессов. Криминологическая детерминация объясняет закономерное развитие и взаимосвязь общественного бытия с общественным сознанием через отношения между людьми, различные виды деятельности, в том числе преступной [7].

М. Фиалка делает вывод, что понятие детерминант преступности, большинством криминологов, понимается как явления криминогенного характера, порождающее преступления, повышающее вероятность массового криминального поведения, которые создают благоприятные условия для реализации преступных намерений [8, с. 237]. Также ученый выделяет характерные черты, которые свойственны детерминантам преступности и относит к ним:

- явления, которые носят криминогенный характер, то есть, такие способны привести к возникновению преступления;
- явления порождающие как отдельные преступления, так и преступность вообще;
- явления, влекущие за собой уголовное поведение лица, при этом оно носит массовый характер;
- явления, которые создают основу для реализации преступных намерений личности преступника [8, с. 237].

Также М. Фиалка отмечает, что факторы, образующие детерминанты преступности, хотя и имеют в отдельных случаях негативный характер, но не имеют при этом преступного характера. Такой всем известный детерминирующий фактор, как безработица, обуславливая как преступность вообще, так и отдельные ее виды (общеуголовную корыстную преступность, агрессивно-насильственную преступность и т.п.), имеют общую негативную окра-

who notes that among the Ukrainian criminologists, there is a common opinion on the determination of crime, which reflects the general system that determines social processes and phenomena [6, p. 452]. But our point on this issue is more solid, we have not met among the scientists any identical understanding of the term “determination”.

So, for example, B. Golovkin notes that determination is understood as a complex process of generation, predetermination, mutual transformation and dynamic changes of phenomena, processes, events and states of the surrounding reality, subject to the objective laws of nature and social development. In the process of determination, there is a continuous reproduction and renewal of various forms of life, types of relationships, classes of phenomena and processes. Criminological determination explains the natural development and relationship of social life with public consciousness through relationships between people, various types of activities, including criminal [7].

M. Fialka concludes that the concept of the determinants of crime is understood by most criminologists as phenomena of a criminogenic nature, giving rise to crimes, increasing the likelihood of mass criminal behavior, which create favorable conditions for the implementation of criminal intentions [8, p.237]. The scientist also identifies the characteristic features that are inherent in the determinants of crime and refers to them:

- phenomena that are of criminogenic nature, that can lead to a crime;
- phenomena that give rise to both individual crimes and crime in general;
- phenomena that entail criminal behavior of a person, while it is massive;
- phenomena that create the basis for the implementation of the criminal intentions of the criminal personality [8, p. 237].

M. Fialka also notes that the factors that form the determinants of crime, although in some cases have negative character, do not have a criminal character. Such a well-known determinant factor as unemployment, causing both crimes in

ску для общества, но ни в коем случае не общественно опасный характер. Схожие дела и с другими факторами. При этом не имеет значения, какой они имеют характер: социальный, экономический, идеологический, политический или правовой и т.п. Иначе говоря, детерминирующие факторы влияют на процесс обуславливая преступности, но ни в коем случае речь не идет о поглощении преступностью как явлением вышеупомянутых факторов, то есть каждый из этих элементов предмета криминологии существует самостоятельно и носит самодостаточный характер [8, с. 240-241].

Таким образом, проведенный нами анализ различных точек зрения относительно толкования термина детерминация позволяют сделать вывод, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, поскольку такое взаимодействие опосредуется с преступностью. Поэтому, мы считаем, что под детерминацией необходимо понимать комплекс социальных явлений, процессов, событий, совместное действие которых порождает преступность.

Детерминация насильственной преступности рассматривалась различными учеными в разных аспектах. Так, например, А. Ярой исследовались детерминанты некорыстная насильственной преступности, Б. Головкин – детерминация корыстной насильственной преступности, В. Бойко – детерминация тяжелой насильственной преступности против жизни и здоровья человека и его региональные особенности в особо крупных городах Украины, В. Климкиным – причинный комплекс насильственной преступности среди осужденных в местах лишения свободы, А. Царенко – факторы совершения насильственных преступлений несовершеннолетними, Е. Гладковой – детерминация насильственных преступлений против работников органов внутренних дел, С. Шалгуновой – детерминация криминального насилия и его социальные условия.

Вместе с тем, комплексного исследования проблемы детерминации насильственной преступности не проводилось, что требует исчерпывающего анализа этого вопроса. Это связано с тем, что несмотря на то, что существование и проявления криминального насилия определяются в общем теми же причинами и условиями, что и вся преступность. Однако круг и интенсивность ряда криминогенных явлений и процессов являются специфическими, связанными, в частности, с напряжением в

general, as well as its individual types (general mercenary crime, aggressive and violent crime, etc.), have a general negative connotation for society, but in no case are socially dangerous. The situation is similar with the other factors. It does not matter what character they have: social, economic, ideological, political or legal, etc. In other words, the determining factors influence the process of crime causing, but we are not talking about the absorption of crime as a phenomenon of the above factors, that means that each of these elements of the subject of criminology exists independently and is self-sufficient in nature [8, p. 240-241].

Thus, our analysis of various points of view regarding the interpretation of the term determination allows us to conclude that it is impossible to live in society and be free from society, since such interaction is mediated with the crime. Therefore, we believe that determination should be understood as a complex of social phenomena, processes, events, the joint action of which gives rise to crime.

The determination of a violent crime has been considered by various scholars in different aspects. For example, A. Yaroi investigated the determinants of disinterested violent crime, B. Golovkin – determination of mercenary violent crime, V. Boyko – determination of serious violent crime against human life and health and its regional characteristics in especially large cities of Ukraine, V. Klimkin – causal complex of violent crime among convicts in places of liberty deprivation, A. Tsarenko – factors of juvenile violent criminality, E. Gladkova – determination of violent crimes against employees of internal affairs bodies, S. Shalgunova – determination of criminal violence and its social conditions.

At the same time, a comprehensive study of the problem of determination of violent crime has not been carried out, which requires an exhaustive analysis of this issue. This is due to the facts that despite the existence and manifestations of criminal violence they are determined in general by the same reasons and conditions as the whole

обществе и микросреде, стереотипами поведения, которые сложились, представлениями о дозволенности насилия в нем [9, с. 19-20].

Для определения детерминант и факторов насильственной преступности, на нашу точку зрения, необходимо: выяснить взгляды ученых-криминологов на причины и условия насильственной преступности; выявить криминогенные явления и процессы, которые детерминируют насильственной преступности; изучить субъективные факторы криминогенной детерминации; выделить отдельные группы факторов, детерминирующих насильственные преступления. Однако в данной научном труде, мы анализируем лишь некоторые аспекты данной проблемы.

Следует согласиться с А. Яровой, что как показывает статистика, преступность, в частности некорыстная насильственная, во всем мире растет и приобретает все более опасные формы. Западные криминологи уже давно называют этот вид преступности важнейшей проблемой. Материалы международных конгрессов, конференций, а также многочисленные исследования свидетельствуют о серьезной опасности некорыстной насильственной преступности. Общество вынуждено искать причины этой преступности и способы ее преодоления [10, с. 3]. Это в определенной мере относится и к насильственной преступности вообще.

А. Йосипова указывает, что основными детерминантами насильственных преступлений является ухудшение уровня жизни основной массы населения и дифференциация доходов между различными социальными группами, что провоцирует агрессивную «разрядку», или различные формы насилия; деформация в духовно-нравственной сфере значительной части населения; разрушение системы правового и нравственного воспитания молодежи; пропаганда насилия в СМИ; изменения в общественной психологии, проявляющиеся во все большей терпимости людей к преступным деяниям и одновременно в отсутствии должной реакции со стороны государства; низкая эффективность деятельности правоохранительных органов [11, с. 145].

Другие ученые к числу криминогенных факторов насильственной преступности относят: воспроизведение негативных традиций, (пьянство, распущенность, грубость, агрессивность в неформальных группах, в учебных и трудовых коллективах), отсутствие в обществе

criminality. However, the range and intensity of a number of criminogenic phenomena and processes are specific, associated, in particular, with the tension in society and the microenvironment, stereotypes of behavior that have developed, ideas about the permissibility of violence in it [9, p. 19-20].

For specification of the determinants and factors of violent crime, in our point of view, it is necessary: to find out the views of criminologists on the causes and conditions of violent crime; to identify criminogenic phenomena and processes that determine violent crime; to study the subjective factors of criminal determination; to identify separate groups of factors that determine violent crimes. However, in this scientific work, we will analyze only some aspects of this problem.

We must agree with A. Yarovaya that, as statistics show, crime, in particular, unselfish violent crime is growing all over the world and takes on more and more dangerous forms. Western criminologists have long called this type of crime the most important problem. Materials from international congresses, conferences, as well as numerous studies indicate the serious danger of selfish violent crime. Society is forced to look for the causes of this crime and ways to overcome it [10, p. 3]. This also applies, to some extent, to violent crime in general.

A. Yosipova points out that the main determinants of violent crimes are the deterioration of the standard of living of the bulk of the population and the differentiation of incomes between various social groups, which provokes aggressive “détente”, or numerous forms of violence; deformation in the spiritual and moral sphere of a significant part of the population; destruction of the system of legal and moral education of youth; outreach of violence in mass-media; changes in social psychology, manifested in the increasing tolerance of people to criminal acts and at the same time in the absence of a proper response from the state; low efficiency of law enforcement bodies [11, p. 145].

Other scientists include among the crimi-

надлежащей правовой пропаганды; недостатки в организации досуга; нарушение норм сексуального поведения; непринятие надлежащих мер по изготовлению самодельного оружия и неконтролируемый соответствующими органами неофициальный продажу оружия и др. [12, с. 244-246].

Также высказывается точка зрения, что в общем контексте выделяют такие причины (факторы) насильственных преступлений: недостатки семейного и школьного воспитания; неразвитость сферы досуга; алкоголизация и наркотизация молодежи; деградация отечественной культуры на фоне экспансии криминальной культуры с культом насилия и индивидуализма; отрицательная роль средств массовой информации; кризис идеологии, нравственности; политический и экономический кризисы; социальное неравенство; потеря авторитета родителей, закона, власти; неэффективное функционирование правоохранительной системы; неспособность государства эффективно контролировать незаконный оборот оружия; неразвитость системы виктимологической профилактики преступлений [13, с. 149].

Данные проведенного Т. Шевчук исследования о факторах, которые больше всего влияют на увеличение насильственной преступности, показали большой процент безработных – 38,3%; алкоголизацию населения – 34%; отсутствие постоянных источников доходов – 27,7%; влияние (отрицательное) средств массовой информации – 13%; наркотизация несовершеннолетних и молодежи – 11,7%; неполные семьи, в том числе в связи с миграцией на заработки за границу – 11,3%; резкое имущественное расслоение общества – 8,3%; отсутствие устойчивых нравственных убеждений – 7%; снижение участия населения в общественной жизни, в том числе в противодействии преступности – 4%; снижение доверия граждан к органам власти – 2% и увеличение количества беспризорных – 0,3% [14, с. 111].

Как отмечает А. Бабенко, на общегосударственном уровне преступность определяется общими экономическими, социальными, политическими, нравственно-психологическими явлениями и процессами, которые являются общими детерминантами преступности в целом и отдельных ее видов в частности. На специальном же уровне – это факторы местного уровня, с которыми непосредственно связано изменение показателей преступности. На индивиду-

ногенные факторы следующие: воспроизводство негативных традиций (пьянство, развратность, грубость, агрессивность в формальных группах, в образовательных и трудовых коллективах), недостаток правовой защиты в обществе; недостатки в организации свободного времени; нарушение норм сексуального поведения; отсутствие принятия надлежащих мер по изготовлению самодельного оружия и неконтролируемый неофициальный продажа оружия и др. [12, с. 244-246].

Точка зрения также выражена в том, что в общем контексте выделяют такие причины (факторы) насильственных преступлений: недостатки семейного и школьного воспитания; неразвитость сферы досуга; алкоголизация и наркотизация молодежи; деградация отечественной культуры на фоне экспансии криминальной культуры с культом насилия и индивидуализма; отрицательная роль средств массовой информации; кризис идеологии, нравственности; политический и экономический кризисы; социальное неравенство; потеря авторитета родителей, закона, власти; неэффективное функционирование правоохранительной системы; неспособность государства эффективно контролировать незаконный оборот оружия; неразвитость системы виктимологической профилактики преступлений [13, с. 149].

Данные проведенного Т. Шевчук исследования о факторах, которые больше всего влияют на увеличение насильственной преступности, показали большой процент безработных – 38,3%; алкоголизацию населения – 34%; отсутствие постоянных источников доходов – 27,7%; влияние (отрицательное) средств массовой информации – 13%; наркотизация несовершеннолетних и молодежи – 11,7%; неполные семьи, в том числе в связи с миграцией на заработки за границу – 11,3%; резкое имущественное расслоение общества – 8,3%; отсутствие устойчивых нравственных убеждений – 7%; снижение участия населения в общественной жизни, в том числе в противодействии преступности – 4%; снижение доверия граждан к органам власти – 2% и увеличение количества беспризорных – 0,3% [14, с. 111].

Как отмечает А. Бабенко, на общегосударственном уровне преступность определяется общими экономическими, социальными, политическими, нравственно-психологическими явлениями и процессами, которые являются общими детерминантами преступности в целом и отдельных ее видов в частности. На специальном же уровне – это факторы местного уровня, с которыми непосредственно связано изменение показателей преступности. На индивиду-

альном уровне система факторов преступности тесно связана с особенностями социально-экономической жизни отдельных жителей регионов, которые детерминируют совершения преступлений, преломляясь через личную мотивационную сферу конкретного лица.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно отметить, что анализируя детерминанты насильственной преступности ученые говорят о социально-экономических, морально-психологических, культурно-воспитательных, организационно-управленческих и семейно-бытовых противоречиях, усиливающих социальную напряженность и конфликтность среди населения. Также исследователями выделяется специфика семейно-бытовых факторов, к которым относятся: семейное неблагополучие, домашнее насилие, злоупотребление алкоголем, моральная нечистоплотность, насильственные стереотипы поведения в неформальных отношениях и тому подобное. Наиболее важная, на наш взгляд, это группа непосредственных причин и условий преступлений конкретного преступника, поскольку она позволяет определить систему потребностей и ценностных ориентаций, деформированное правосознание, антиобщественные установки преступников, паразитический образ жизни, негативное влияние ближайшего семейно-бытового окружения и тому подобное. Что же касается условий совершения насильственных преступлений, то к ним относятся: злоупотребление спиртными напитками, эмоциональную неустойчивость виновных, пребывание во время совершения преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и тому подобное.

Поэтому можно согласиться с Т. Шевчук, которая утверждает, что насильственная преступность, как и ее детерминация – это системный феномен. Закономерности определения причин преступности оказываются в определенной степени и в системе детерминации разновидности преступности, а названные системы вместе – в комплексе причин, которые привели к совершению определенного преступления. В то же время, каждый вид преступности имеет свои особые детерминанты, так же, как и каждое конкретное преступление свои, присущие именно ему факторы. В этом проявляется известная диалектическая взаимосвязь между общим, особенным и отдельным [6, с. 452-453].

В объяснении причин преступлений, по

crime in general and its individual types in particular. At the special level, these are local factors that are directly related to the change in crime rates. At the individual level, the system of crime factors is closely related to the characteristics of the socio-economic life of individual residents of the regions, which determine the commission of crimes, refracted through the personal motivational sphere of a particular person.

Thus, based on the foregoing, it can be noted that when analyzing the determinants of violent crime, scientists talk about socio-economic, moral-psychological, cultural-educational, organizational-managerial and family-domestic contradictions, which increase social tension and conflict among the population. Also, researchers highlight the specificity of family and household factors, which include: family adversity, domestic violence, alcohol abuse, moral grubbiness, violent stereotypes of behavior in informal relationships and so forth. The most important, in our opinion, is the group of immediate causes and conditions of the crimes of a particular criminal, since it allows one to determine the system of need and value orientations, deformed sense of justice, antisocial attitudes of criminals, parasitic lifestyle, negative impact of the immediate family and household environment and so on. As for the conditions for the commission of violent crimes, they include: alcohol abuse, emotional instability of the perpetrators, being in a state of alcoholic or drug intoxication during the commission of a crime and so forth.

Therefore, we can agree with T. Shevchuk, who claims that violent crime, like its determination, is a systemic phenomenon. The patterns of determining the causes of crime are to a certain extent also in the system of determination of the type of crime, and the named systems together – in the complex of reasons that led to the commission of a certain crime. At the same time, each type of crime has its own specific determinants, just as each specific crime has its own inherent factors. This reveals the well-known dialectical relationship between the general, the particular and the certain [6, p. 452-453].

мнению А. Миллера, будет существовать причинно-следственная связь до тех пор, пока она будет выводиться из каких-то внешних в отношении лица обстоятельств или ее морально-психологических характеристик, взятых отдельно от заведомо волевой, предметно-чувственной деятельности, которая является двуединым процессом субъективации объективного и объективации субъективного. Оказание же социальными криминогенными факторами, обуславливающими совершение преступления, роли его причин, связано с обычным пониманием термина «причина», который в таком смысле прочно закрепился в понятийном аппарате криминологии и уголовно-процессуальном законодательстве [15, с. 91]. Это указывает на необходимость проанализировать отдельные факторы насильственной преступности.

Согласно официальным данным на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости Украины, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 количество безработных составляло 308,3 тысячи) [16]. Безработными в Украине считаются все лица, обратившихся в Госслужбу занятости и находящиеся на учете как безработные, что указывает на низкий уровень зарегистрированных граждан без работы. Таким образом, в Украине наблюдается существенная диспропорция на рынке труда [14, с. 112].

In the explanation of the causes of crimes, according to A. Miller, there will be a causal relationship as long as it is deduced from some external circumstances in relation to a person or its moral and psychological characteristics, taking separately from the obviously strong-willed, objective-sensory activity, which is a dual process of subjectivation of the objective and objectivation of the subjective. The rendering of the role of its causes by the social criminogenic factors that determine the commission of a crime is associated with the usual understanding of the term “cause”, which in this sense is firmly entrenched in the conceptual apparatus of criminology and criminal procedure legislation [15, p. 91]. This indicates the need to analyze the individual factors of violent crime.

According to the official data, presented on May 4, 2020, the number of unemployed persons registered by the State Employment Service of Ukraine constituted 456.8 thousand people, that is almost by 148.5 thousand, or 48% more than on corresponding date last year (on May 4, 2019, the number of unemployed was 308.3 thousand) [16]. All persons who apply to the State Employment Service and are registered as unemployed are considered being unemployed in Ukraine, which indicates a low level of registered citizens without work. Thus, in Ukraine there is a significant disparity in the labor market [14, p. 112].

Рис. 1. Динаміка рівня безробіття в Україні

Поэтому, как справедливо считает А. Тимчук, социальная действительность современной украинской общества также генерирует преступность. Речь идет как о бедности, так и – прежде всего – о несправедливости в распределении доходов среди различных слоев населения. По данным последних социологических исследований 47,5% жителей Украины относят себя к категории бедных, хотя по официальным данным таких людей значительно меньше [17].

Что же касается состояния преступности, то как отмечает В. Бесчастный, современная преступность в Украине характеризуется высоким уровнем, неблагоприятной динамикой и структурой. Так, за 11 месяцев 2016 года было зарегистрировано 584,8 тыс. преступлений, тогда как за аналогичный период 2015 года – 515,5 тыс. без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым (далее – АРК) и отдельных районов Донецкой и Луганской областей [18, с. 207]. В течение 9 месяцев 2018 года в Украине уменьшилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с таким же периодом 2017 года – с 420 тыс. до 386 тыс. уголовных правонарушений. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений из этого числа уменьшилась на 11% – с 155 тыс. до 138 тыс. Наибольший массив среди совершенных преступлений составляют кражи (191 тыс.) и мошенничества (27 тыс.) [19]. Что же касается 2020 года, то в соответствии с Единым отчетом по состоянию на 7 апреля учтено 133259 уголовных правонарушений.

Таким образом, на сегодня одной из важных проблем в противодействии насильственной преступности является безработица. Да, действительно, современная преступность в Украине характеризуется высоким уровнем, неблагоприятной динамикой и структурой. Однако эта динамика имеет постоянные колебания как от увеличения количества зарегистрированных преступлений, так и к их стремительному уменьшению. Фактически за время независимости Украины две трети от общего числа выявленных лиц, составляют лица, которые нигде не работали, не учились и не имели постоянного источника доходов [20]. Так, в частности, 85% преступлений приходится на людей, которые не имеют работы. Это также касается и потоков оружия и войны,

Therefore, as A. Timchuk rightly believes, the social reality of modern Ukrainian society also generates crime. This is both about poverty and, above all, about inequities in the distribution of income among various segments of the population. According to the latest sociological studies, 47.5% of Ukrainians consider themselves to be poor, although according to official data there are much less such people [17].

So, for 11 months of the year 2016, 584.8 thousand crimes were registered, while for the same period of the year 2015 were registered 515.5 thousand, excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea (hereinafter – ARC) and certain areas of Donetsk and Lugansk regions [18, p. 207]. During 9 months of the year 2018, the number of registered crimes in Ukraine decreased compared to the same period of the year 2017 – from 420 thousand to 386 thousand of criminal offenses. At the same time, the number of grave and especially grave crimes from this number decreased by 11% - from 155 thousand to 138 thousand. Thefts (191 thousand) and frauds (27 thousand) constitute the largest number of the committed crimes [19]. As for the year 2020, in accordance with the Unified Report, on April 7, there were registered 133259 of criminal offenses.

Thus, today, one of the most important problems in countering violent crime is unemployment. Yes, indeed, modern crime in Ukraine is characterized by a high level, unfavorable dynamics and structure. However, this dynamics has constant fluctuations, both from an increase in the number of registered crimes and to their rapid decrease. As a matter of fact, during the independence of Ukraine, two-thirds of the total numbers of identified persons are persons who did not work anywhere, did not study and did not have a permanent source of income [20]. So, in particular, 85% of crimes are committed by people who do not have a job. This also applies to the flow of arms and war, which historically creates all favorable conditions for crime [21].

According to the results of criminologi-

которая исторически порождает все благоприятные условия для преступности [21].

По результатам криминологических исследований увеличение безработицы на 1% приводит к росту уровня преступности на 6% [22]. Поэтому уровень преступности в Украине зависит от занятости населения, то есть, при снижении уровня безработицы будет улучшаться криминогенная обстановка и будет происходить уменьшение количества насильственных преступлений.

Выводы. Подводя итог нашего исследования следует отметить, что тенденции роста уровня насильственных преступлений формируются с наличием различных детерминант, среди которых социально-экономические, морально-психологические, культурно-воспитательные, организационно-управленческие и семейно-бытовые противоречия, которые усиливают социальную напряженность и конфликтность среди населения. Наличие указанных факторов в обществе указывает на необходимость разработки единой государственной Концепции (программы) по предупреждению насильственной преступности в Украине.

cal studies, an increase in unemployment by 1% leads to an increase in the crime rate by 6% [22]. Therefore, the crime rate in Ukraine depends on the employment of the population, it means, with a decrease in the unemployment rate, the criminogenic situation will improve and the number of violent crimes will decrease.

Conclusions. Summarizing the results of our research, it should be noted that the growth trends in the level of violent crimes are formed with the presence of various determinants, including socio-economic, moral-psychological, cultural-educational, organizational-managerial and family-household contradictions, which increase social tension and conflict among the population. The presence of these factors in society indicates the need to develop a unified State Concept (program) for the prevention of violent crime in Ukraine.

Список использованной литературы

Bibliographical references

1. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3-х кн. К., 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. К.: Ін Юре, 2007. 424 с.
2. Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ): монография. Харьков : Право, 2003. 512 с.
3. Женунтій В. І., Бабенко А. М. Незаконне культивування наркотиковмісних рослин: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти, запобігання : монографія. Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2009. 224 с.
4. Криминология : учебник. Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М. : [б. и.], 1994. 414 с.
5. Криминология : учебник. Под ред. Б. А. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М. : Юрид. лит., 1988. 384 с.
6. Шевчук Т.І. Особливості детермінації насильницьких злочинів у сільській місцевості. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 1. Серія юридична. С. 451-459. URL: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyku/nvsv/01_2012/12shtiusm.pdf
7. Головкін Б.М. Причинність у системі детермінації злочинності. *Теорія і практика правознавства*. 2014. Вип. 1 (5). URL: <http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16361/1/5.pdf>
8. Фіалка М. І. До проблеми визначення змісту терміна «кримінологічна характеристика злочинності». *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2015. № 1 (9). С. 237-246
9. Гумін О. М. Характеристика осіб, які вчиняють насильство в сім'ї. *Вісник Національного університету «Львівська полі-*

- техніка»*. *Юридичні науки*. 2014. № 810. С. 172-177.
10. Яра О.С. Кримінологічні аспекти запобігання некорисливої насильницької злочинності: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2007. 225 с.
 11. Йосипів А.О. Насильницька злочинність: детермінанти та протидія органами внутрішніх справ: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Йосипів Алла Олексіївна. Львів: ЛьвДУВС, 2009. 291 с.
 12. Кримінологія: учебник / А.И. Долгова. М.: Юрид. лит., 2004. 912с.
 13. Иншаков С. М. Кримінологія. М.: 2000. 432 с.
 14. Шевчук Т.І. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьким злочинам проти життя та здоров'я особи у сільській місцевості: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Шевчук Тарас Ігорович. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 271 с.
 15. Міллер А. Що таке причини та умови злочинів? *Право України*. 2001. С. 89-92.
 16. Підсумки квітня: на період карантину спрощено процедуру реєстрації та отримання допомоги по безробіттю. URL: <https://www.dcz.gov.ua/novyna/pidsumky-kvitnya-na-period-karantynu-sproshcheno-proceduru-reyestraciyi-ta-otrymannya>
 17. Тимчук О.Л. Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінація. *Вісник ЗНУ. Юридичні науки*. 2012. № 2. (Частина 1) С. 223-231.
 18. Бесчастний В. М. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 1. С. 207–213
 19. У 2018 році загальний рівень злочинності в Україні знизився на вісім відсотків (ФОТО). URL: https://mvs.gov.ua/ua/news/16243_U_2018_roci_zagalniy_riven_zlochinnosti_v_Ukraini_znizivsya_na_visim_vidsotkiv_FOTO.htm
 20. Кальман О. Г. Злочинність в Україні: основні тенденції / О. Г. Кальман, І. О. Христич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. Вип. 17. С. 41-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2007_17_4.
 21. Ріст злочинності: 85% злочинів вчиняють безробітні. URL: https://espresso.tv/news/2016/10/20/rist_zlochynnosti_85_zlochyniv_vchynyayut_bezrobitni
 22. В Україні фіксують зростання частки умисних злочинів, пов'язаних з бідністю і безробіттям. URL: <https://m.dt.ua/UKRAINE/v-ukrayini-fiksuyut-zrostannya-chastki-umisnih-zlochyniv-pov-yazanih-z-bidnistyu-i-bezrobittiyam-221196.html>

Об авторе

Павел Станиславович БИЛЕНКО,
специалист отдела организации службы
Донецкого юридического института
МВД Украины
(г. Мариуполь, Украина)

About author

Pavlo S. BILENKO,
Service Organization Department Specialist of the
Law Donetsk Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Ukraine
(Mariupol, Ukraine)